

ҚИЗ БОЛАЛАРДА ЙОД ТАНҚИСЛИГИНИНГ ҲАЙЗ БУЗИЛИШИГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИШ

Магистр: Ниязова Сайёра Тошпулатовна
Илмий раҳбар: Рузиева Нодира Хақимовна

Аннотация Йод қалқонсимон без томонидан ишлаб чиқариладиган гормонларнинг муҳим таркибий қисмидир. Йод ва қалқонсимон без гормонлари инсон ҳаёти учун зарурдир. Янги туғилган чақалоқлар ва болалар учун йод танқислиги аянчли оқибатларга сабаб бўлади, яни, туғма гипотериоз, репродуктив бузилишлар, ақлий ва жисмоний ривожланишдан орқада қолиш киради. Йод танқислиги болалар гинекологиясининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Хорижий муаллифлар фикрига кўра, ўсмир қизларда буқоқ частотаси 8% дан 90% гача, ва 15% ҳолларда буқоқ оғир клиника билан кечади ва ижтимоий ва кундалик фаолиятининг бузилишига, меҳнат қобилиятининг йуқотилишига сабаб бўлади. Шу сабаб бу патология жиддий ва ижтимоий муаммодир.

Калит сўзлар: Йод танқислиги, қиз болалар, ҳайз бузилиши, қалқонсимон без, гипотирозидизм.

Мавзунинг долзарблиги. Йод танқислигининг мамлакатларда тез-тез учрашига сабаби экологик йод танқислигидир. Тупроқда йод етишмаслиги озик-овқат таркибидаги йод миқдорининг пасайишига олиб келади, натижада кўплаб мамлакатлар аҳолиси ушбу микроэлементнинг сурункали етишмовчилигини бошдан кечирмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, сайёраамизда тахминан 2,2 миллиард одам табиий йод танқислиги бўлган ҳудудларда яшайди. Ташқи муҳитда йод етишмаслиги натижасида, қалқонсимон без организмни тирозид гормонлар билан етарли миқдорда таъминлай олмайди. Қалқонсимон без йод алмашинувида марказий

роль ўйнайди. Қалқонсимон без қалқонсимон без гормонларини синтез қилиш учун йодни талаб қилади ва йод танқислиги тироксиннинг етарли даражада ишлаб чиқарилмаслигига ва шу билан боғлиқ қалқонсимон без, метаболик, ривожланиш ва репродуктив касалликларга олиб келади. Йодга бўлган эҳтиёж чақалоқларда, болаларда, ҳомиладорлик ва лактация даврида катталарга қараганда юқори. Балоғат ёшида тиреоид гормонлар метаболик жараёнлар фаоллигини оширади ва калориген таъсир кўрсатади, физиологик концентрацияларда сезиларли анаболик таъсирга эга.

Мақсад. Қизларда йод танқислик ҳолатларини хайз бузилишидаги ролини ўрганишдан иборат.

Текширув материали услублари. Тошкент шаҳар ТошПМИ клиникаси қошидаги Республика қизлар саломатлик марказида 12-17 ёш ораликдаги йод танқислиги аниқланган хайз бузилиши бўлган қизларни амалиётда клиник ва лаборатор ўзгаришлари кузатилди.

Текширув натижалари. Йод танқислиги натижасида келиб чиқувчи хайз бузилиши асосан ювенил бачадондан қон кетиши, алгодисменорея ва аменорея учрайди. Ювенил бачадондан қон кетиши 58%ни, алгодисменорея 28%ни, бирламчи ва иккиламчи аменорея 14%ни ташкил этган. 6 ойлик даво муолажалари ва йод препарати киритилиши натижасидада ювенил бачадондан қон кетиши 18%га, алгодисменорея 7%га, аменорея 5%га камайганлиги ва умумий ҳисобда 70% ижобий натижага эришилди. Текширилувчи қизларда гормонлар тахлили ўтказилди. Асосий гуруҳда ТТГ гормон кўрсаткичлари энг паст кўрсаткичи 2.89мМЕ/мл ташкил этса, энг юқори кўрсаткич эса 8.7 мМЕ/мл, ўртача кўрсаткич 4.73 мМЕ/млни кўрсатади. Бундан кўриниб турибдики, йод танқислиги бор бўлган қизларда ТТГ юқори бўлиши кузатилди ва бу қизларга гипотериоз ташхисини қўйишга гормон тахлили асос бўла олади ва кейинги текширув усуллари ҳам бу ташхисимиз туғри эканлигини исботлайди. Тадқиқот давомида ҳар бир

қиз бола УТТ идан ўтказилди. Жинсий аъзолар УТТ натижаларига кўра 28% қизларда патологик ҳолатлар аниқланмаган. Эндометрий гиперплазияси 40% учради. 17% қизларда тухумдон кистаси аниқланди. Мультифолликуляр тухумдон 9%, яллиғланиш билан боғлиқ патологиялар 6% қизларда учради. Бундан кўриниб турибдики, ҳайз бузилиши бўлган қизларда нафақат клиник белгилар билан намоён бўлади балки, ультратовуш текширувида ҳам ўзгаришлар кузатилган. Назорат гуруҳида 86% қизларда ўзгаришлар аниқланмади.

Қалқонсимон без УТТ қилинганда 43% қизларда қалқонсимон безда диффуз ўзгаришлар аниқланди. 28% қалқонсимон без гипоплазияси, 9%ида тироеидит, 20% қизларда қалқонсимон без булақларида тугун аниқланди. Назоар гуруҳида 13% қизларда диффуз ўзгаришлар енгил даражаси аниқланди.

Хулоса

Қизларда репродуктив тизим шаклланиш даврида анамнестик маълумотларга кўра аниқланган хавф омиллари билан бир қаторда нотўғри турмуш тарзини кечирishi кўпинча ҳайз циклини бузилишига олиб келади. Ҳайз цикли бузилиши бор қизларнинг аксариятида тироеид гормонларининг бузилиши ва йод танқислигининг орасидаги боғлиқлик мавжуд бўлиб, бунга хавф омиллар ҳам ўз таъсирини ўтказади. Ўсмир қизларда сурункали яллиғланиш ўчоқларини ўз вақтида санация қилиш, турмуш тарзини модификациялаш ва микроэлементлар дотациясини ўтказиш 75% ҳолларда ўз самарадорлигини кўрсатди.